

BIOLOGIYA FANINING MAZMUNI, VAZIFALARI VA O`RGANISH METODLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6554517>

Buranova Xayriniso Shodiyevna

Bektemir tumani, 345- maktab

Biologiya fani 2-toifa o`qituvchisi

Annotatsiya: *Fikr inson faoliyati, uning o`z kuchi, qudrati va bilimni tashkil etuvchi ma`naviy insoniy sifatidir. Fikr rivoji ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning asosiy harakatlantiruvchi kuchi bo`lganligi uchun, biologiyani o`qitish jarayonida o`quvchilarning mustaqil va ijodiy fikr yuritish ko`nikmalarini rivojlantirish zarur.*

Kalit so`zlar: *biologiya, tizimli fikr yuritish, bog`lanish, munozara, bahslar*

Biologik ob`yektlar, tabiatdagi mavsumiy o`zgarishlarni o`rganish maqsadida tajriba va kuzatish o`tkazish yuzasidan ko`rsatmalar tayyorlashi: O`quvchilarning qiziqishlarini hisobga olgan holda ularning mustahkam ta`limi uchun qo`shimcha adabiyotlar va mul'timedialarni tanlashi lozim. O`quvchilarning mustaqil va ijodiy fikr yuritish ko`nikmalarini rivojlantirish uchun, ta`lim arbiya jarayonida rivojlantiruvchi ta`lim texnologiyasini qo`llash zarur. Rivojlantiruvchi ta`lim texnologiyasining asosiy g`oyasi o`quvchilarni har tomonlama rivojlantirish sanaladi.

Mazkur texnologiyaning asosiy xususiyatlari:

- o`quvchilarni o`z bilish faoliyatini sub`yektiga aylantirib, fikr yuritish mexanizmini shakllantiradi, rivojlantiradi.
- o`quvchilarning bilish faoliyati imperik va nazariy bilish yaxlitligida tashkil etilib, o`qitish jarayonida bilimlarni deduktiv usulda o`rganish ustuvor bo`ladi.
- o`qitish jarayonining asosini o`quvchilarning o`quv topshiriqlarini bajarish orqali vujudga keltiriladigan mustaqil faoliyat tashkil etadi.
- o`quvchilarning aqliy rivojlanishiga zamin tayyorlab, bu jarayonda tanqidiy va ijodiy fikr yuritishni shakllantirish ustuvor yo`nalish sanalada.

Fikr yuritishning bu ikki tipi bir-birini to`ldiradi va taqozo etadi.

Tanqidiy fikr yuritish shaxsning voqea va hodisalar haqidagi munosabati va fikrini vujudga keltirib, uning tarkibiga quyidagilar kiradi:

Taxliliy fikr yuritish (axborotni tahlil qilish, zarur faktlarni tanlash, taqqoslash, faktlar va xodisalarni O`quvchilarda taxliliy fikr yuritish ko`nikmalarini shakllantirish uchun biologiya o`qituvchisi har bir darsda avval o`rganilayotgan ob`yektlar bilan o`rganilgan ob`yekt o`rtasidagi bog`lanishlarni aniqlaydigan topshiriqlarni berishi kerak. O`quvchilar darslikda berilgan o`quv axborotini tahlil qiladi, organlar sistemasi haqidagi faktlarni tanlaydi, ularni avvalgi ob`yektlar bilan

taqqoslab, xulosa chiqaradi. Demak, daryo qichqichbaqasining ichki tuzilishini taxlil qilib, avval o`rganilgan yomg`ir chuvalchangi, suv shilliq qurti bilan takqoslab o`rganadi. O`quv materiallarining bu tarzda o`rganilishi o`quvchilarda taxliliy fikr yuritish ko`nikmalarining tarkib toptirishga zamin tayyorlaydi.

Bog`lanishli (assotsiativ) fikr yuritish (avval o`rganilgan bilimlar, faktlar orasidagi bog`lanishlarni aniqlash, tanish ob`yekt va hodisalarning yangi xususiyatlari va sifatlarini topish). Bog`lanishli fikr yuritish o`quvchilarning avval o`zlashtirgan bilim, ko`nikma va malakalarini kutilmagan, noodatiy vaziyatlarda ko`llab yangi bilim va ko`nimalarni o`zlashtirishlariga zamin tayyorlaydi.

Mustakil fikr yuritish muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, farazlarni ilgari surish, avval o`zlashtirgan bilim, ko`nikma va malakalarni yangi vaziyatlarda qo`llab, yangi bilim, ko`nikma va malakalarni egallash, o`z fikrini dalillash. Mustaqil fikr yuritish shaxs hayotida muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli biologiyani o`qitishning barcha shakillarida, o`quvchilarda mustaqil fikr yuritish ko`nikmalarini rivojlantirishga ahamiyat berish zarur.

Mustaqil fikr yuritish quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi: I. Muammoli vaziyatlarni taxlil qilish.

II. Farazlarni ilgari surish.

III. Avval o`zlashtirgan bilim, ko`nikma va malakalarni yangi vaziyatlarda qo`llab, yangi bilim, ko`nikma va malakalarni egallash.

IV. O`z fikrini dalillash.

V. Javobning to`g`riligini tekshirib ko`rish.

o`quvchilarda mustaqil fikr yuritishni rivojlantirishi uchun o`qituvchi har bir mavzuni o`rganishda muammoli vaziyatlarni vujudga keltirishi va o`quvchilarning bilish faoliyatini muammoli vaziyatlarni hal qilishga yo`llashi lozim.

Tizimli fikr yuritish (o`rganilgan ob`yektни qismlarga ajratish, uning yaxlitligi, o`zaro bog`liqligini aniqlash va tavsiflash ko`nikmasi). Tizimli fikr yuritish o`quvchilarning o`rganilayotgan ob`yektни qismlarga ajratish, uning yaxlitligini, o`zaro bog`liqligini aniqlash va tavsiflash ko`nikmalarini rivojlantirishga asoslanadi.

O`qituvchi o`quvchilarda tizimli fikr yuritishni rivojlantirish uchun muayyan mavzularda o`quvchilarning mustaqil ishlarini tashkil etishi va tegishli o`quv topshiriqlarini tuzishi lozim, Shunday qilib, tanqidiy fikr yuritish taxliliy, bog`lanish, mustaqil, mantiqiy, tizimli fikr yuritishni mujassamlashtirib ular o`rtasida ichki va tashqi, muayyan va nisbiy bog`lanishlar mavjud. O`quvchilarda, ijodiy fikr yuritish ko`nikmalarni rivojlantirishda o`qituvchi yuqorida qayd etilgan taxliliy fikr yuritishning tarkibiy qismlaridan, xususan, mustaqil fikr yuritish ko`nikmalaridan foydalanishi mumkin. O`quvchilarda nomlari zikr etilgan fikr yuritish ko`nikmalarini rivojlantirmay turib ijodiy fikr yuritish ko`nikmalarini shakllantirish va rivojlantirish mumkin emas. Ijodiy fikr yuritish ko`nikmalari ijodiy faoliyat tajribalarining asosini tashkil etadi. Ijodiy faoliyat tajribalarini egallashda o`quvchilar aqliy faoliyat usullari bo`lgan o`rganilayotgan ob`yektни tahlil qilish, takqoslash, tarkibiy qismlarga

ajratish, sintezlash, sabab oqibat bog`lanishlarini tasavvur qilish, umumlashtirish va xulosa yasashni egallagan bo`lishlari lozim. Shundagina o`quvchilar ijodiy faoliyatning asosini tashkil etadigan xususiyatlar:

I. Tanish ob`yektlarning yangi xususiyatlari va vazifalarini topishi;

II. Tanish vaziyatlardagi muammolarni mustaqil ravishda hal etish;

111. Bilim va ko`nikmalarni yangi kutilmagan vaziyatlarda qo`llash orqali muammoni hal etish;

IV. O`zlashtirgan bilim va ko`nikmalarni amaliyotda ijodiy qo`llashni o`rganishi mumkin.

O`quvchilarda mustaqil va ijodiy fikr yuritish ko`nikmalarini rivojlantirishning muhim sharti, o`quvchilarning o`z fikrlarini dalillash va asoslash sanaladi. Shu sababli, o`quvchilarning mustaqil va ijodiy fikr yuritish ko`nikmalari asosan, o`quv munozaralari va bahslar orqali rivojlantiriladi.

O`quv munozaralari va bahslarni tashkil etish quyidagi bosqichlardan iborat bo`ladi:

I. O`quv munozaralari va bahslarni keltirib chiqaradigan o`quv topshiriqlari bilan tanishish.

II. O`quv topshiriqlaridagi muammolarni hal etish yo`llarini belgilash;

III. Axborot manbai yoki darsliklardagi o`quv materialini o`rganish, taxlil qilish va undagi asosiy g`oyani ajratish;

IV. Muammolarni hal etish bo`yicha javoblarni tayyorlash;

I. Javoblarni ko`rgazmali vositalar yordamida dalillash;

II. Javoblarning to`g`riligini tekshirib ko`rish;

III. O`zo`zini nazorat qilish, o`zaro nazoratni amalga oshirish;

O`quv munozaralarining ikki turi mavjud, agar ikki o`quvchi o`zaro hamkorlikda yoki o`quvchining kompyuter bilan muloqoti tashkil etilsa, bu *dialog tarzidagi munozara*, agar munozara o`quvchilarning kichik guruhlardagi mustaqil ishi asosida tashkil etilsa *polilog tarzidagi muloqot sanaladi*.

O`qituvchi darsda o`rganiladigan mavzuning didaktik maqsadidan kelib chiqqan holda qay tarzidagi munozarani tashkil etishni nazarda tutib tegishli o`quv topshiriqlarni tayyorlaydi.

Har qanday o`quv munozaralari ijodiy izlanish asosida tashkil etiladi. Ijodiy izlanishlar quyidagi bosqichlarda tashkil etilishi maqsadga muvofiq:

I. Ijodiy izlanish maqsadini aniqlash;

11. Ijodiy izlanish maqsadiga muvofiq mustaqil ishlarni tashkil etish;

111. Guruh a`zolari o`rtasida fikr va axborot almashinuvini amalga oshirish;

IV. Olingan natijalarni tasavvur qilish va uni loyihalash; V. Maqsadni amalga oshganligi va olingan natijani tahlil qilish; VI. Zarur hollarda tegishli o`zgartirishlar kiritish.

REFERENCES:

1. J.Tolipova, A. T. G`ofurov «Biologiyadan yangi pedagogik texnologiyalar» 2002 y . 2. 3.Yu. N. Verzilin, M. Korsunskaya «Biologiya o`qitishning umumiy metodikasi»,«O`qituvchi» 1983 y.
3. Sh. A. Amonashavili, S.N. Lisenkova va boshqalar «Pedagogik izlanish», «O`qituvchi» 1990Y.
4. A. Zunnunov va boshqalar «O`rta Osiyoda pedagogik fikr tarakkiyotidan lavxalar», «Fan» 1996 y.
5. J. Tolipova, A.T.G`ofurov «Biologiya o`qitish metodikasi» metodik qo`llanma. Akadem litsey va kasb hunar kollejlari uchun. O`qit. 2004 y.